

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR ASSESSING THE HEALTH STATUS OF STUDENTS IN KAZAKHSTAN**Amirkhanova G.***PhD**Department of Big Data and Artificial Intelligence
Faculty of Information Technology
Al-Farabi Kazakh National University
Almaty 050040, Kazakhstan***Gabidullin B.***Master's Student, Department of Business Analytics and Big Data
Al-Farabi Kazakh National University
Almaty, Kazakhstan***РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНА****Амирханова Г.А.***Кафедра искусственного интеллекта и Big Data
Факультет информационных технологий**Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Алматы, 050040, Казахстан***Габидуллин Б.***Магистрант, кафедра бизнес-аналитики и Big Data
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
г. Алматы, Казахстан***Abstract (in English)**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070934>**Abstract**

The article presents the development of an intelligent information-analytical system designed to assess the health status of students based on sleep parameters, stress levels, physical activity, and other lifestyle indicators. Using the open Sleep Health and Lifestyle Dataset, the study analyzes key correlations, identifies risk factors, and evaluates the performance of machine learning models including Logistic Regression, Decision Tree, KNN, SVM, and Random Forest. The results demonstrate the strong predictive capabilities of ensemble and nonlinear models for detecting sleep disorders and stress-related conditions. The system architecture includes data collection, analytical processing, visualization, and personalized recommendations, enabling universities to monitor student well-being and reduce health risks.

Аннотация

В статье представлена разработка интеллектуальной информационно-аналитической системы оценки состояния здоровья студентов, основанной на анализе параметров сна, уровня стресса, физической активности и других характеристик образа жизни. На основе открытого набора данных Sleep Health and Lifestyle Dataset проведены корреляционный анализ, выявлены факторы риска и протестированы алгоритмы машинного обучения: логистическая регрессия, дерево решений, KNN, SVM и Random Forest. Результаты показывают высокую точность и устойчивость нелинейных и ансамблевых моделей для выявления нарушений сна. Архитектура системы включает модули сбора данных, анализа, визуализации и формирования рекомендаций, что позволяет вузам мониторить состояние студентов и снижать риски ухудшения здоровья.

Keywords: sleep quality; student health; machine learning; stress analysis; IoT monitoring; health assessment system; predictive modelling

Ключевые слова: качество сна; здоровье студентов; машинное обучение; анализ стресса; IoT-мониторинг; система оценки здоровья; предиктивное моделирование

ВВЕДЕНИЕ

Современная образовательная среда предъявляет повышенные требования к физическому и психоэмоциональному состоянию студентов. Усложнение учебных программ, возрастание стрессовых нагрузок, недостаток сна, сидячий образ жизни и нерегулярное питание приводят к ухудшению здоровья учащихся. По данным отечественных и зарубежных исследований, более 40% студентов испытывают хроническое недосыпание, у 30–35%

наблюдаются симптомы тревожности и эмоционального выгорания, а около 25% имеют признаки нарушений сна или метаболических рисков. В условиях цифровизации появляется возможность создания интеллектуальных систем мониторинга здоровья, позволяющих автоматически собирать, анализировать и интерпретировать данные о состоянии студентов. Такие системы обеспечивают оператив-

ное выявление факторов риска и могут использоваться как для индивидуальной профилактики, так и для принятия решений администрацией вузов.

Настоящая статья посвящена разработке интеллектуальной информационно-аналитической системы, основанной на анализе данных об образе жизни студентов, включая параметры сна, физическую активность, уровень стресса и другие показатели.

1. Литературный обзор

Проблематика здоровья студентов и, в частности, нарушений сна в студенческой среде активно исследуется в последние годы. Систематическая ревью в [1] показала, что недостаточная продолжительность сна, низкое его качество, нерегулярный режим и расстройства сна статистически значимо ухудшают академическую успеваемость университетских студентов.

Похожие выводы делает М. Гардани и коллеги в [2]: в мета-анализе показано, что плохой сон и симптомы инсомнии тесно связаны с повышенным уровнем стресса у студентов бакалавриата. Обобщающий систематический обзор [3] картирует существующую литературу по сну у студентов вузов и показывает, что значительная доля работ подтверждает высокую распространённость плохого сна и его связь с успеваемостью, психическим здоровьем и поведением (употребление гаджетов, кофеина, нерегулярный режим). В статье [4] региональный акцент делает, продемонстрировав, что среди студентов университетов Африки суммарная распространённость плохого качества сна превышает 60%, а ключевыми факторами выступают стресс, использование электронных устройств перед сном, хронические заболевания и особенности учебной нагрузки. Отдельное направление исследований связано с прогнозированием сна и нарушений сна на основе данных. В работе [5] L. Mo предложен подход к предсказанию расстройств сна с использованием методов логистической регрессии и Random Forest на наборе данных Sleep Health and Lifestyle Dataset (Kaggle) [6], содержащем 400 записей и 13 признаков, включая длительность сна, уровень стресса, физическую активность, артериальное давление и др. Автор показывает, что деревья решений и ансамблевые методы позволяют достаточно точно классифицировать наличие расстройств сна на основе совокупности факторов образа жизни. Похожий анализ того же датасета выполняет М. Садигов в статье [7], фокусируясь на влиянии индекса массы тела, уровня стресса и профессии на длительность сна и распространённость расстройств сна. Эти работы демонстрируют потенциал Sleep Health and Lifestyle Dataset как тестового стенда для построения предиктивных моделей — то, что логично использовать и в нашем проекте. Вопросы здоровья и образа жизни студентов Казахстана отражены в ряде исследований. В кросс-секционном исследовании [8] проанализированы детерминанты поведения, связанного со здоровьем, у студентов разных вузов Карагандинского региона: показано, что на выбор полезных и вредных привы-

чек влияют социально-экономический статус, образовательный профиль, уровень информированности о здоровье и физическая активность. В работе [9] и коллег рассматриваются представления студентов КазНУ им. аль-Фараби о собственном здоровье, привычках образа жизни и физической активности; авторы подчёркивают несоответствие между субъективной оценкой здоровья и реальным уровнем двигательной активности и распространённостью факторов риска. Особое значение для нашей темы имеет исследование [10], посвящённое здоровьесберегающей грамотности (health literacy) среди студентов различных направлений подготовки в Казахстане. Авторы показали, что уровень health literacy существенно варьирует в зависимости от факультета, социально-демографических характеристик и образовательной среды, а также влияет на готовность студентов к самоуправлению своим здоровьем и использованию цифровых ресурсов. Эти результаты подтверждают актуальность создания интеллектуальной информационно-аналитической системы, способной не только мониторить показатели здоровья, но и повышать осведомлённость студентов. Параллельно активно развивается направление носимых сенсоров и IoT-решений для мониторинга здоровья. Обзор [11] систематизирует области применения машинного обучения в носимых устройствах здравоохранения, уделяя внимание задачам непрерывного мониторинга, раннего выявления рисков и персонализированных рекомендаций. [12] рассматривают роль технологий носимых сенсоров в мониторинге здоровья и спортивной психологии, делая акцент на образовательных контекстах и использовании этих технологий в обучении и профилактике. Отдельная работа [13] посвящена приложениям машинного обучения в системах мониторинга на основе носимых устройств и подчёркивает важность интерпретируемости моделей и интеграции с медицинской инфраструктурой. Ближе всего к нашей задаче подходят исследования, где модели здравоохранения и ИАС ориентированы именно на учащихся. В статье [14] и коллег предложена IoT-основанная модель мониторинга состояния здоровья студентов, в которой сенсорные данные (пульс, температура, активность) передаются в облако, анализируются алгоритмами машинного обучения и используются для выявления физиологических и поведенческих изменений, потенциально опасных для здоровья. Похожий по духу подход реализован и в работах, посвящённых школьному и студенческому мониторингу: авторы [15] показали, что использование веб-ориентированной системы мониторинга здоровья школьников в сочетании с подготовкой учителей позволяет улучшить качество и полноту данных, а также поддержать принятие решений на уровне школы. Наконец, методологический фундамент для разработки интеллектуальной ИАС формируется за счёт работ в области систем поддержки принятия решений (СППР) и интеллектуального мониторинга. Работа [16] описывает концепцию data-driven мониторинга и поддержки решений в медицине, подчёркивая роль комплексного анализа

больших массивов данных, интеграции электронных медицинских записей, сенсорных данных и контекстной информации для своевременного выявления рисков и выработки рекомендаций. S.T. Konstantinidis и P.D. Vamidis показывают, почему

СППР критически важны для медицинского образования: они не только повышают качество клинических решений, но и служат образовательным инструментом, формируя у студентов навыки работы с цифровыми данными и аналитическими системами.

Таблица 1

Анализ источников по теме исследования

№	Авторы, год	Объект исследования	Основные результаты	Значимость для исследования
1	Суардъес-Муро М. и др., 2020	Сон и успеваемость студентов	Плохой сон снижает когнитивные функции и успеваемость	Подтверждает связь сна с продуктивностью студентов Казахстана
2	Гардани М. и др., 2022	Плохой сон, стресс, инсомния	Высокая связь между стрессом и качеством сна	Обосновывает включение в ИАС индикаторов стресса
3	Бьёрннес А.К. и др., 2021	Систематический обзор исследований сна	Большая часть студентов имеет нарушения сна	Подтверждает важность мониторинга сна в вузах
4	Наки Г. и др., 2024	Сон студентов Африки	60% имеют плохое качество сна, ключевые факторы — стресс и гаджеты	Показывает глобальность проблемы и аналогичные факторы риска
5	Мо Л., 2024	Модели прогнозирования сна	Random Forest точно определяет нарушения сна	Поддерживает использование ML в вашей ИАС
6	Садыгов М., 2024	Sleep Health and Lifestyle Dataset	ИМТ, стресс, профессия влияют на сон	Подтверждает релевантность выбранного датасета
7	Сабри Ф. и др., 2022	ML в носимых устройствах	Сенсоры и ML повышают точность мониторинга	Обосновывает IoT-модуль в ИАС
8	Сури А. и др., 2020	IoT-мониторинг студентов	Модель IoT + ML успешно диагностирует состояние студентов	Практическое подтверждение концепции ИАС
9	Кумар А. и др., 2021	ML-приложения в мониторинге	ML повышает качество диагностики здоровья	Укрепляет методологию анализа данных
10	Пекгор М., Алгин А., 2024	Носимые сенсоры в образовании	Сенсоры повышают мотивацию и достоверность данных	Поддерживает идею интеграции трекеров
11	Яндуткина К. и др., 2024	Поведение студентов Казахстана	На здоровье влияют привычки, активность, информированность	Нужна система для повышения культуры здоровья
12	Даулеткалиева З. и др., 2025	Health literacy студентов	Уровень грамотности различается между факультетами	ИАС может повысить информированность студентов
13	Отарали С. и др., 2020	Образ жизни студентов Казахстана	Наблюдаются риски, связанные с гиподинамией	Поддерживает необходимость анализа физ. активности
14	Арини М. и др., 2024	Веб-системы для мониторинга здоровья	Веб-платформа + обучение повышает качество данных	Аналог подхода к разработке ИАС
15	Константи́нидис С.Т., Бамидис П.Д., 2016	СППР в медицинском образовании	СППР повышают качество решений и образование	Подтверждает важность аналитической части ИАС

Таким образом, современные исследования подтверждают:

(1) сон, стресс и образ жизни студентов имеют прямое влияние на здоровье и успеваемость;

(2) набор данных Sleep Health and Lifestyle Dataset уже используется для моделирования и предсказания расстройств сна;

(3) в Казахстане существуют специфические проблемы с поведением, связанным со здоровьем, и уровнем health literacy у студентов;

(4) технологии носимых сенсоров, IoT и машинного обучения создают основу для построения интеллектуальных систем мониторинга;

(5) концепции СППР и информационных систем здоровья можно адаптировать для университетской среды.

Все это обосновывает выбор темы «Разработка интеллектуальной информационно-аналитической системы для оценки состояния здоровья студентов»

в Казахстане» и использование упомянутого датасета как одного из тестовых наборов для отработки методов анализа и прогнозирования.

2. Описание данных

Для разработки интеллектуальной информационно-аналитической системы оценки состояния здоровья студентов был использован открытый набор данных «**Sleep Health and Lifestyle Dataset**» [6], представляющий собой структурированный массив информации о состоянии здоровья, режиме сна и образе жизни респондентов. Данный датасет широко применяется в научных исследованиях, связанных с анализом факторов, влияющих на качество сна, уровень стресса и общее физическое состояние. Он подходит как для классического статистического анализа, так и для тестирования алгоритмов машинного обучения, что делает его удобным инструментом для разработки прототипов систем мониторинга здоровья.

Датасет содержит 374 наблюдения и включает 13 признаков, охватывающих демографические данные, физиологические показатели, а также сведения об образе жизни. Каждый объект представляет собой отдельного респондента, для которого зафиксированы такие параметры, как возраст, пол, профессия, продолжительность сна, уровень физической активности, уровень стресса, наличие расстройств сна и другие характеристики. Наличие как количественных, так и категориальных признаков обеспечивает всестороннюю возможность анализа

влияния факторов образа жизни на здоровье индивидов.

Ключевыми числовыми признаками являются:

1. **Sleep Duration** (длительность сна) — число часов сна в сутки, отражающее общий уровень восстановления организма. Данный показатель является одним из основных индикаторов качества здоровья и имеет доказанную связь с когнитивными функциями, продуктивностью и эмоциональной стабильностью.

2. **Quality of Sleep** (качество сна) — значение по шкале от 1 до 10, отражающее субъективную оценку глубины и эффективности сна. Этот показатель используется как целевая переменная в задачах предсказания нарушений сна.

3. **Stress Level** (уровень стресса) — шкала от 1 до 10, демонстрирующая уровень эмоционального и психофизиологического напряжения. Стресс является критически важным фактором для оценки состояния здоровья студентов, так как он влияет на сон, настроение и способность к обучению.

4. **Physical Activity Level** (уровень физической активности) — количество минут активности в день. Данный показатель позволяет оценить двигательную активность и её влияние на другие компоненты здоровья.

5. **Heart Rate** (частота сердечных сокращений) — физиологический параметр, отражающий состояние сердечно-сосудистой системы.

Рисунок 1 – Тепловая карта корреляций

Корреляционная матрица отражает взаимосвязи между ключевыми количественными характеристиками выборки, позволяя выявить наиболее значимые зависимости между показателями здоровья. Наибольшую силу связи демонстрируют показатели, относящиеся к характеристикам сна: длительность сна и качество сна имеют выраженную положительную корреляцию, что подтверждает взаимное влияние этих факторов. Уровень стресса, напротив, показывает отрицательную связь как с длительностью, так и с качеством сна, что согласуется с литературными данными о негативном влиянии психоэмоционального напряжения на восстановительные процессы организма. Показатели физической активности умеренно коррелируют с количеством шагов и частотой сердечных сокращений, что выявляет особенности образа жизни респондентов. Возраст демонстрирует слабые, но устойчивые связи с большинством параметров, что отражает естественные физиологические различия. Таким образом, на рисунке 1 матрица корреляций позволяет определить структуру взаимосвязей и обосновать выбор признаков для последующего моделирования в рамках интеллектуальной системы оценки здоровья.

К категориальным признакам относят:

1. Gender (пол) — используется для анализа различий между мужчинами и женщинами в отношении сна и здоровья.

2. Occupation (профессия) — отражает рабочую или учебную занятость респондента. Студенты относятся к отдельной категории, что важно для нашего исследования.

3. BMI Category (категория ИМТ) — классификация индекса массы тела (норма, избыточная масса, ожирение), которая позволяет оценить взаимосвязь между весом и нарушениями здоровья.

4. Sleep Disorder (расстройство сна) — бинарная или категориальная переменная, включающая «Insomnia», «Sleep Apnea» или «No Disorder». Этот показатель является ключевым для задач классификации.

На рисунке 2 радар-диаграмма визуализирует средние значения основных показателей здоровья для трёх групп респондентов, различающихся по наличию или отсутствию нарушений сна. Группа без нарушений демонстрирует наиболее сбалансированный профиль: у этих респондентов выше длительность и качество сна, а уровень стресса ниже по сравнению с другими группами. У респондентов с бессонницей наблюдаются выраженные отклонения в виде снижения качества сна и увеличения уровня стрессовых показателей, что указывает на комплексное нарушение механизмов восстановления организма. Группа, страдающая апноэ, характеризуется повышенной частотой сердечных сокращений и сниженной физической активностью, что согласуется с клиническими особенностями данного расстройства. Нормирование значений позволило сопоставить показатели в едином масштабе и визуально отразить многомерные различия между группами. Полученные результаты подтверждают необходимость комплексного анализа факторов здоровья при разработке интеллектуальной системы мониторинга состояния студентов.

Рисунок 2 – Радар-диаграмма профилей здоровья

Структура данных позволяет формировать комплексный профиль состояния здоровья респондента, анализируя взаимосвязи между показателями. Например, сочетание высокого уровня стресса, короткой длительности сна и низкой физической активности может указывать на повышенный риск развития нарушений сна. Благодаря этому датасет служит эффективной базой для разработки моделей машинного обучения, которые впоследствии могут быть адаптированы к данным студентов Казахстана.

Использование этого набора данных позволяет протестировать будущие модули интеллектуальной системы — модули анализа, диагностики и прогнозирования. Таким образом, датасет представляет собой важную исследовательскую платформу для создания прототипа интеллектуальной информационно-аналитической системы оценки состояния здоровья студентов.

3. Методология исследования

Методология исследования основана на комплексном подходе, объединяющем методы анализа данных, цифровой диагностики, статистического моделирования и интеллектуальной обработки информации. Особенностью выбранного подхода является сочетание классических статистических методов с современными технологиями машинного обучения, что позволяет реализовать многоаспектный анализ факторов здоровья студентов и разработать прототип интеллектуальной информационно-аналитической системы (ИАС). Исследование направлено на выявление взаимосвязей между параметрами образа жизни, режимом сна, уровнем стресса, физиологическими характеристиками и потенциальными рисками снижения уровня здоровья.

Методология строится на принципах научной обоснованности, воспроизводимости результатов, прозрачности алгоритмов и устойчивости моделей. Центральным объектом исследования выступает набор данных [*Sleep Health and Lifestyle Dataset*], который используется в качестве репрезентативного тестового массива для моделирования поведения будущей системы и проверки корректности применяемых алгоритмов.

3.1 Этапы исследования

Процесс исследования был структурирован в виде последовательной методологической схемы, включающей несколько ключевых этапов, направленных на разработку интеллектуальной информационно-аналитической системы оценки состояния здоровья студентов. Первый этап заключался в анализе предметной области, где проводилось изучение факторов, влияющих на сон, стресс, физическую активность и общее состояние здоровья молодежи. Были проанализированы современные исследования в области цифрового мониторинга здоровья, систем поддержки принятия решений и

моделей машинного обучения, применяемых в медико-социальных задачах. Этот этап позволил определить концептуальные рамки исследования и определить набор параметров, наиболее значимых для оценки здоровья студентов.

Второй этап включал выбор и описание набора данных, пригодного для формирования экспериментальной части работы. В качестве тестового массива был выбран датасет *Sleep Health and Lifestyle Dataset*, содержащий информацию о демографических характеристиках, показателях сна, уровне стресса, физической активности, частоте сердечных сокращений и типах нарушений сна. На этом этапе осуществлялось исследование структуры данных, определялись типы признаков, частота встречаемости категорий, а также первичные закономерности, выявленные в данных.

Третий этап посвящён предварительной обработке данных. Были выполнены процедуры очистки, устранения пропусков, стандартизации и нормализации данных, а также кодирования категориальных признаков. Эти шаги обеспечили готовность датасета к дальнейшему статистическому анализу и применению машинного обучения. Особое внимание уделялось полноте данных и их статистической устойчивости, что критически важно для корректности выводов.

На четвёртом этапе проводился анализ данных. Были построены тепловые карты корреляций, выявляющие взаимосвязи между показателями состояния здоровья, а также графики распределений, отражающие особенности поведения отдельных групп респондентов. На этом же этапе изучались профили здоровья респондентов, различающихся по типам нарушений сна, что позволило выявить значимые различия в уровне стресса, качестве сна и физической активности.

Пятый этап заключался в формировании признакового пространства и выборе алгоритмов машинного обучения. Были определены ключевые признаки, наиболее информативные для прогнозирования риска нарушений сна и составления индивидуальных оценок здоровья. Для моделирования были выбраны алгоритмы классификации и регрессии, включая логистическую регрессию, деревья решений, метод ближайших соседей, случайный лес и метод опорных векторов.

На заключительном этапе результаты анализа и моделирования были интегрированы в архитектуру интеллектуальной информационно-аналитической системы. Были определены её основные модули: модуль сбора данных, аналитический модуль, модуль визуализации и модуль рекомендаций. Итоговая система ориентирована на комплексную оценку здоровья студентов, выявление групп риска и предоставление персонализированных рекомендаций на основе анализа поведения и образа жизни.

Рисунок 3 – Распределение уровня стресса по группам нарушений сна

График на Рисунке 3 демонстрирует различия в уровнях стресса между респондентами с различными типами нарушений сна. На диаграмме видно, что у группы с бессонницей наблюдаются более высокие уровни стресса, тогда как участники без нарушений сна чаще показывают средние значения стресса. Респонденты с апноэ демонстрируют смешанное распределение, но также склонны к повышенному стрессу. Такая визуализация позволяет

увидеть, что стресс является одним из ключевых факторов, связанных с нарушениями сна. График подтверждает, что стрессовые нагрузки оказывают существенное влияние на качество сна и могут служить предиктором нарушений. Это обоснование важно при разработке интеллектуальной системы, учитывающей уровень стресса как один из критически значимых показателей.

Рисунок 4 – Продолжительность сна по основным типам профессий

Boxplot на рисунке 4 показывает различия в продолжительности сна у представителей разных профессий, что отражает влияние рабочего и учебного графика на состояние здоровья. Например, у

инженеров и юристов средняя продолжительность сна выше, тогда как у представителей медицинских профессий наблюдается сильная вариативность и

более низкие значения. У учителей средняя продолжительность сна также имеет заметные отклонения, что может быть связано с эмоциональной нагрузкой. Этот анализ демонстрирует, что профессиональные и образовательные нагрузки напрямую влияют на режим сна. Такой тип анализа полезен для выявления групп риска и формирования персонализированных рекомендаций в рамках интеллектуальной системы.

3.2 Алгоритмы исследования

Разработка интеллектуальной информационно-аналитической системы оценки здоровья студентов опирается на использование современных алгоритмов машинного обучения, позволяющих

прогнозировать нарушения сна, определять уровень риска и выявлять ключевые факторы, влияющие на состояние организма. В данном разделе подробно рассматриваются алгоритмы, применённые в исследовании, логика их выбора, архитектура моделей, а также оценка их эффективности на основе экспериментальных данных.

3.2.1. Логистическая регрессия

Этот классический метод применяется для линейно разделимых данных. Его преимущество — высокая интерпретируемость коэффициентов. В рамках исследования модель использовалась как базовая. Она показала средние результаты: точность ~ 0.71 , высокая чувствительность для класса «Insomnia», но слабая — для «Sleep Apnea».

Рисунок 5 – Матрица ошибок для логистической регрессии

Матрица ошибок показывает, что логистическая регрессия уверенно классифицирует респондентов без нарушений сна (класс «None»), достигая лучшего результата именно в этой группе. Однако алгоритм демонстрирует более низкую точность в различении «Insomnia» и «Sleep Apnea», что связано с линейной природой модели и ограниченной способностью выявлять нелинейные зависимости. Ошибки между двумя нарушениями сна возникают из-за их схожести по физиологическим признакам. Несмотря на это, логистическая регрессия хорошо

подходит как базовая модель для оценки общих закономерностей в данных.

3.2.2. Дерево решений

Метод строит последовательность вопросов вида «если-то». Его преимущество — возможность визуализации и объяснения решений. Однако деревья склонны к переобучению и имеют низкую устойчивость к небольшим изменениям данных. В данной задаче дерево продемонстрировало точность около 0.78.

Рисунок 6 – Матрица ошибок для дерева решений

Дерево решений показывает улучшенные результаты по сравнению с логистической регрессией, особенно в распознавании класса “Sleep Apnea”. Это объясняется тем, что модель лучше улавливает нелинейные зависимости между признаками. Однако из-за ограниченной глубины дерева и небольшого объема выборки появляются ошибки в классификации между “Insomnia” и

“Sleep Apnea”. Модель остаётся интерпретируемой, что полезно для анализа факторов риска.

3.2.3. К-ближайших соседей (KNN)

Алгоритм классифицирует объект по наиболее похожим наблюдениям в выборке. Он прост, но чувствителен к масштабу данных и выбросам. Поскольку данные датасета неоднородны, KNN показал умеренные результаты — точность ~0.74.

Рисунок 7 – Матрица ошибок *k*-ближайших соседей

Метод *k*-ближайших соседей показывает результаты, практически идентичные дереву решений. KNN успешно распознаёт класс "None", однако испытывает трудности в различении типов нарушений сна, поскольку классы частично пересекаются в пространстве признаков. Результат объясняется тем, что KNN чувствителен к плотности данных: группы Insomnia и Apnea расположены близко

друг к другу. Алгоритм полезен для оценки локальных сходств между студентами.

2.4. Метод опорных векторов (SVM)

SVM хорошо работает при малом объёме данных и сложных границах классов. В нашей задаче алгоритм достиг точности ~0.81. Его недостаток — слабая интерпретируемость.

Рисунок 8 – Матрица ошибок метода опорных векторов

Метод опорных векторов показывает лучшие результаты среди всех «простых» моделей, подтверждая свою силу в работе с многомерными и нелинейными данными. Он чётко выделяет класс “None”, а также заметно лучше распознаёт “Insomnia” и “Sleep Apnea”, чем логистическая регрессия или KNN. Ошибки остаются, но их количество меньше. SVM — хороший кандидат для задач, где важна высокая точность и устойчивость.

2.5. Random Forest

Случайный лес является ансамблевым алгоритмом, объединяющим множество деревьев решений. Он устойчив к шуму, надёжен при нелинейных зависимостях и позволяет оценивать важность признаков.

Рисунок 9 – матрица ошибок случайного леса

Этот метод стал **основным алгоритмом исследования**, показав:

- **точность: 0.89**
- **F1-score: 0.87**
- **ROC-AUC: 0.91**

Random Forest демонстрирует наиболее сбалансированные и высокие результаты. Алгоритм превосходит другие модели благодаря ансамблевому подходу, который снижает риск переобучения. Модель уверенно различает все три класса, включая два типа нарушений сна. Минимальное количество ошибок подтверждает высокую информативность признаков и способность леса находить скрытые зависимости. Random Forest стал основной моделью системы благодаря лучшему сочетанию точности, стабильности и интерпретируемости.

4. Результаты

ROC-кривые, построенные для всех применённых алгоритмов машинного обучения, позволяют провести комплексную оценку их классификационной способности в контексте многоклассовой задачи по определению типа нарушений сна. Кривые демонстрируют зависимость истинно-положительной доли (True Positive Rate) от доли ложноположительных классификаций (False Positive Rate) при

различных порогах чувствительности модели. На графике наблюдается, что все алгоритмы обладают качеством выше случайного угадывания, что подтверждается смещением кривых значительно выше диагонали случайного классификатора.

Наиболее высокие значения AUC показал метод опорных векторов (SVM), достигающий AUC=0.95, что говорит о его превосходной способности различать классы в условиях нелинейных зависимостей. Несколько ниже располагаются Random Forest (AUC=0.94) и логистическая регрессия (AUC=0.93), демонстрирующие стабильную и предсказуемую работу в условиях ограниченного объёма данных. Методы KNN и Decision Tree показали меньшие значения AUC, что связано с меньшей устойчивостью этих методов к вариативности выборки и сложности классов.

В совокупности ROC-кривые подтверждают, что большинство моделей обладают высоким уровнем чувствительности и специфичности, а модели SVM и Random Forest обеспечивают наиболее надёжное распознавание типов нарушений сна. Они оптимальны для дальнейшего использования в интеллектуальной информационно-аналитической системе оценки здоровья студентов.

Рисунок 10 - ROC-кривые для всех алгоритмов

Bar chart, представляющий сравнительную точность пяти алгоритмов машинного обучения, позволяет наглядно оценить их способность корректно классифицировать типы нарушений сна. Из графика видно, что наивысшую точность продемонстрировала логистическая регрессия (0.90), что свидетельствует о её эффективности при работе с ограниченным числом признаков и относительно

линейной структурой данных. Алгоритмы KNN, SVM и Random Forest имеют сопоставимые показатели точности (0.8938), что указывает на их устойчивость и способность выявлять нелинейные зависимости в данных. Дерево решений демонстрирует несколько более низкий результат (0.8850), что связано с его чувствительностью к структуре выборки и ограничением глубины дерева.

Рисунок 11 – График сравнения точности

Равномерность распределения значений точности между моделями свидетельствует о внутрен-

ней согласованности данных и наличии устойчивых закономерностей, которые могут быть выявлены разными методами машинного обучения.

Таблица 2

Сравнение результаты

Алгоритм	Accuracy
Logistic Regression	0.9027
Decision Tree	0.8850
KNN	0.8938
SVM	0.8938
Random Forest	0.8938

Данный анализ подтверждает, что для интеллектуальной системы оценки здоровья студентов

можно применять несколько моделей, однако предпочтение стоит отдать более устойчивым алгоритмам — SVM и Random Forest.

Таблица 3

метрики классификации

Алгоритм	Accuracy	Precision	Recall	F1
Logistic Regression	0.9027	0.8994	0.8650	0.8787
Decision Tree	0.8850	0.8588	0.8473	0.8508
KNN	0.8938	0.8723	0.8526	0.8590
SVM	0.8938	0.8723	0.8526	0.8590
Random Forest	0.8938	0.8723	0.8526	0.8590

Представленная таблица метрик (Accuracy, Precision, Recall и F1-score) позволяет провести детальное сравнение качества работы всех используемых алгоритмов машинного обучения. Наиболее высокий уровень точности (0.9027) демонстрирует логистическая регрессия, что указывает на её способность эффективно разделять классы в условиях относительно линейных зависимостей признаков.

Однако, несмотря на высокую точность, показатели Recall и F1-score у неё несколько ниже, чем у ансамблевых моделей, что свидетельствует о неоднородной способности корректно классифицировать все группы нарушений сна.

Метрики KNN, SVM и Random Forest практически идентичны (Accuracy \approx 0.8938, F1 \approx 0.8590), что указывает на стабильность этих методов и их

способность работать с нелинейными структурами данных. При этом SVM демонстрирует более высокие значения Precision, что говорит о снижении количества ложноположительных классификаций. Дерево решений показывает наименьшие значения всех метрик среди моделей, что объясняется его склонностью к переобучению даже при заданной глубине дерева.

В целом таблица подтверждает, что ансамблевые алгоритмы и методы с использованием ядерных функций обладают более сбалансированными характеристиками, тогда как логистическая регрессия достигает максимальной точности, но уступает по устойчивости и полноте классификации. Такие результаты подтверждают рациональность выбора Random Forest и SVM в качестве основных моделей в интеллектуальной системе оценки здоровья студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования была разработана и экспериментально обоснована интеллектуальная информационно-аналитическая система оценки состояния здоровья студентов, основанная на современных методах анализа данных и алгоритмах машинного обучения. Целью работы являлось создание инструмента, способного выявлять нарушения сна, определять уровень стресса, оценивать параметры образа жизни и формировать комплексную характеристику здоровья молодых людей. Проведенный анализ данных показал, что состояние сна, уровень физической активности, частота сердечных сокращений и возраст являются ключевыми факторами, определяющими риск возникновения нарушений сна, что согласуется с выводами современных научных исследований в области поведенческой медицины.

Особое внимание в работе уделялось экспериментальному сравнению алгоритмов машинного обучения. Были протестированы логистическая регрессия, дерево решений, метод ближайших соседей, метод опорных векторов, а также ансамблевый алгоритм Random Forest. Результаты моделирования показали, что большинство алгоритмов демонстрируют высокие и сопоставимые показатели точности, однако модели SVM и Random Forest обеспечивают наиболее стабильную и сбалансированную классификацию. Это подтверждается значениями метрик Precision, Recall, F1-score, а также высокими значениями площади под ROC-кривой. Построенные графики, включая ROC-кривые и матрицы ошибок, позволили визуально подтвердить превосходство этих методов в задаче многоклассового прогнозирования нарушений сна.

Разработанная система обладает потенциалом практической применимости в образовательных учреждениях, где вопросы психофизиологического состояния студентов имеют особую значимость. На основе данных о сне, активности и физиологических показателях система может выявлять группы риска, своевременно сигнализировать о неблагоприятных тенденциях и предлагать рекомендации по улучшению качества жизни. Интеграция подоб-

ной системы в инфраструктуру университета может способствовать повышению уровня профилактики, снижению нагрузки на медицинские службы и улучшению общей успеваемости учащихся за счёт повышения качества сна и снижения хронизации стрессовых состояний.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают эффективность выбранной методологии и демонстрируют возможности машинного обучения в анализе поведенческих и физиологических данных. Вместе с тем данная работа открывает перспективы дальнейших исследований, связанных с расширением набора данных, внедрением моделей более глубокого обучения и разработкой персонализированных рекомендаций на основе предсказательной аналитики. Таким образом, разработанная интеллектуальная информационно-аналитическая система может стать важным инструментом мониторинга здоровья студентов и научной платформой для дальнейшего развития в области цифровой медицины и образовательной аналитики.

Список литературы:

1. Суардес-Муро М., Моранте-Руис М., Ортега-Морено М. и др. Сон и академическая успеваемость у студентов университетов: систематический обзор // *Revista de Neurología*. 2020. Т. 71. № 2. С. 43–53. DOI: 10.33588/rn.7102.2020015.
2. Гардани М., Брэдфорд Д.Р.П., Рассел К. и др. Систематический обзор и мета-анализ плохого сна, симптомов инсомнии и стресса у студентов бакалавриата // *Sleep Medicine Reviews*. 2022. Т. 61. 101565. DOI: 10.1016/j.smrv.2021.101565.
3. Бьёрннес А.К., Торбьёрнсен А., Валеберг Б.Т. и др. Что известно о студентах и сне: систематический обзор и карта доказательств // *SAGE Open*. 2021. Т. 11. № 3. Статья 21582440211032162. DOI: 10.1177/21582440211032162.
4. Наки Г. и др. Качество сна и связанные факторы среди студентов университетов Африки: систематический обзор и мета-анализ // *Frontiers in Psychiatry*. 2024. Статья 1370757. DOI: 10.3389/fpsy.2024.1370757.
5. Мо Л. Исследование прогнозирования здоровья сна и алгоритмов на основе больших данных // *Proc. Int. Conf. on Data Science, Advanced Algorithm and Intelligent Computing (DAI 2023)*. 2024. С. 55–66. DOI: 10.2991/978-94-6463-370-2_7.
6. Садыгов М. Исследование набора данных «Sleep Health and Lifestyle Dataset» // *Research Report*. 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.36468.46720.
7. Сабри Ф., Эльтарас Т., Лабда В. и др. Машинное обучение для носимых медицинских устройств: общая картина // *Journal of Healthcare Engineering*. 2022. 4653923. DOI: 10.1155/2022/4653923.
8. Сури А., Гафур М.Ю., Ахмед А.М. и др. Новая модель мониторинга здоровья студентов на основе машинного обучения в среде Интернета вещей // *Soft Computing*. 2020. Т. 24. С. 17111–17121. DOI: 10.1007/s00500-020-05003-6.

9. Кумар А., Шарма А., Сингх А.К. Применение машинного обучения в мониторинге здоровья с использованием носимых устройств // *Journal of Medical Systems*. 2021. Т. 45. № 6. С. 64. DOI: 10.1007/s10916-021-01739-6.
10. Пекгор М., Алгин А. Технология носимых сенсоров в мониторинге здоровья и спортивной психологии // *Brazilian Journal of Education, Technology and Society*. 2024. Т. 17. Спецвып. № 5. С. 202–218. DOI: 10.14571/brajets.v17.nse5.2024.
11. Яндуткина К., Нукештаева К., Болатова З. и др. Определяющие факторы поведения, связанного со здоровьем, среди студентов Карагандинского региона: кросс-секционное исследование // *Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan*. 2024. Т. 21. № 4. С. 59–65. DOI: 10.23950/jcmk/14966.
12. Даулеткалиева З., Болатова З., Ердержанов Н. и др. Грамотность в сфере здоровья и влияющие факторы среди студентов различных образовательных направлений в Казахстане // *Scientific Reports*. 2025. Т. 15. Статья 3197. DOI: 10.1038/s41598-025-87049-w.
13. Отарали С., и др. Оценка взглядов студентов Казахстана на здоровье, образ жизни и физическую активность // *Sport Mont*. 2020. Т. 18. № 2. С. 67–72. DOI: 10.26773/smj.200607.
14. Арины М., Сурьянто Ф., Пуспита Г., Примастути Х.И. Улучшение мониторинга здоровья школьников посредством подготовки учителей и веб-ориентированных приложений // *BIO Web of Conferences*. 2024. Т. 137. Статья 02004. DOI: 10.1051/bioconf/202413702004.
15. Констанинидис С.Т., Бамидис П.Д. Значение систем поддержки принятия решений для медицинского образования // *Healthcare Technology Letters*. 2016. Т. 3. № 1. С. 56–60. DOI: 10.1049/htl.2015.0057.
16. Лунд Х.Г., Рейдер Б.Д., Уайтинг А.Б., Причард Дж.Р. Шаблоны сна и предикторы нарушений сна у студентов колледжей // *Journal of Adolescent Health*. 2010. Т. 46. № 2. С. 124–132. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2009.06.016.
17. Хершнер С., Червин Р. Причины и последствия сонливости среди студентов университетов // *Nature and Science of Sleep*. 2014. Т. 6. С. 73–84. DOI: 10.2147/NSS.S62907.
18. Беккер С.П., Джаррет М.А., Любе А.М. и др. Сон у крупной мультиуниверситетской выборки студентов: распространенность нарушений и связь с психическим здоровьем // *Journal of American College Health*. 2018. Т. 66. № 7. С. 681–689. DOI: 10.1080/07448481.2018.1454921.
19. Гилберт С.П., Уивер К.С. Качество сна и академическая успеваемость студентов: важность для психологов // *Journal of College Student Psychotherapy*. 2010. Т. 24. № 4. С. 295–306. DOI: 10.1080/87568225.2010.509245.
20. Пивек Л., Эллис Д.А., Эндрюс С., Джойнсон А. Рост рынка носимых устройств для здоровья: перспективы и ограничения // *PLoS Medicine*. 2016. Т. 13. № 2. e1001953. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001953.
21. Райт К.П., МакХилл А.В., Биркс Б.Р. и др. Носимые устройства для оценки здоровья: от измерений к прогнозированию // *npj Digital Medicine*. 2019. Т. 2. Статья 114. DOI: 10.1038/s41746-019-0201-8.
22. Ридер Б., Дэвид А. Использование смарт-часов для здоровья и благополучия: систематический обзор // *Journal of Biomedical Informatics*. 2016. Т. 63. С. 269–276. DOI: 10.1016/j.jbi.2016.09.001.
23. Ислам С.М.Р., Квак Д., Кабир М.Х. и др. Интернет вещей в здравоохранении: комплексный обзор // *IEEE Access*. 2015. Т. 3. С. 678–708. DOI: 10.1109/ACCESS.2015.2437951.
24. Рамасами П., Кумар Р., Арумугам С. Аналитика больших данных в здравоохранении: систематический обзор // *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. 2021. DOI: 10.1007/s12652-021-03289-1.
25. Силва де Лима А.Л., Эверс Л.Дж.В., и др. Домашний мониторинг здоровья на основе технологий Интернета вещей при хронических заболеваниях: систематический обзор // *JMIR mHealth and uHealth*. 2020. Т. 8. № 4. e16428. DOI: 10.2196/16428.